

IKKINCHI JAHON URUSHI TARIXINING YORITILISHIDA TAMARAXONIM UY-MUZEYINING O‘RNI

Sh. Elmuratova¹, D. Ochilova²

^{2,3}Alfraganus universiteti

ORCID 0009000154934357

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15362574>

Annotatsiya. Mazkur maqolada yoshlarni muzeylarda saqlanayotgan turli eksponatlarni asrashga, tarixiy shaxslar va buyuk ajdodlar xotirasiga nisbatan hurmat va mehr bilan qarashga o‘rgatish lozim. Shu bilan birga ilmiy, madaniy, ma’naviy salohiyatni oshirishda, jamiyatning ta’limga, ilmiy ma’rifatga va madaniyatga bo‘lgan ijobiy qarashlarini yanada rivojlantirishda barcha turdagi muzeylarning ahamiyati juda katta ekanligini yoshlar ongiga singdirib borish bugungi kunning eng muhim va dolzarb kuzatish mumkinligi asos qilib olingan.

Kalit so‘zlar: Muzey, uy-muzey, muzey kolleksiyalari, sun’iy yo‘ldosh, aqlli, madaniyat, jamiyat, shaxs, “Sharq Aysadora Dunkani” “Sadr”, “Zang”, “Pilla”, “Kema o‘yini”

Аннотация. В статье рассматривается необходимость обучения молодежи бережному отношению к различным экспонатам, хранящимся в музеях, а также уважительному и любовному отношению к памяти исторических личностей и великих предков. При этом важнейшим и актуальным замечанием современности считается донесение до сознания молодежи огромной значимости всех видов музеев в повышении научного, культурного и духовного потенциала, в дальнейшем развитии позитивных взглядов общества на образование, научное просвещение и культуру.

Ключевые слова: Музей, дом-музей, музейные коллекции, спутник, интеллигент, культура, общество, личность, «Айседора Дункан», «Садр», «Занг», «Пилла», «Кема уйини»

Abstract. The article discusses the need to teach young people to treat various exhibits stored in museums with care, as well as to respectfully and lovingly treat the memory of historical figures and great ancestors. At the same time, the most important and relevant remark of our time is to convey to the consciousness of young people the enormous importance of all types of museums in increasing scientific, cultural and spiritual potential, in the further development of positive views of society on education, scientific enlightenment and culture.

Keywords: museum, house-museum, museum collections, satellite, intellectual, culture, society, personality, Sharq Aysadora Dunkani” “Sadr”, “Zang”, “Pilla”, “Kema o‘yini”.

O‘zbekiston tarixidagi 5 nafar buyuk ayolning biri sifatida Tamaraxonimning faoliyati yuksak ahamiyat kasb etadi. Shu boisdan unga atab uy-muzeyi tashkil etilgan va uning faoliyati dissertatsiya ishining tadqiqot manbasi sifatida xizmat qildi. O‘zbekiston xalq artisti, Ikkinchi darajali Stalin mukofoti laureati Tamaraxonimni “Sharq Aysadora Dunkani” deb nomlashgan. Britaniya malikasining shaxsan o‘zi atoqli artistga san’atga qo‘shgan ulkan hissasi uchun mukofot topshirgan¹.

Tamara Artyomovna Petrosyan – Tamaraxonim (16.03.1906 y., Marg‘ilon – 30.06.1991 y., Toshkent) qo‘shiqchi va raqqosa, baletmeyster, o‘zbek professional raqsi asoschilaridan biri

¹ Tamaraxonim. // <https://www.arboblal.uz/uzkr/people/tamara-khanum>. (murojaat sanasi: 01.08.2021)

hisoblanadi. O'zbekiston xalq artisti. U 1929-1934-yillarda Samarqanddagi O'zbek davlat musiqali teatrida, 1934-1935-yillarda Xorazm teatrida faoliyat yuritgan. 1936-1941-yillarda O'zbek davlat filarmoniyasida raqqosa va baletmeyster, 1941-1969-yillarda O'zbek davlat filarmoniyasining musiqa ansamblida badiiy rahbar, baletmeyster va aktrisa bo'lib faoliyat ko'rsatgan.

Ikkinchi jahon urushi davrida Tamaraxonim konsert brigadalari bilan armiya qismlarida xizmat qildi. Bu uchun harbiy qo'mondonlik yagona artistga kapitan unvonini topshirib, qurol olib yurish huquqini bergan².

Ikkinchi jahon urushi tarixining yoritilishida **Tamaraxonimning** roli, asosan, san'at va madaniyat orqali Sovet Ittifoqining urushga qarshi kurashini targ'ib qilishda ifodalangan. Tamaraxonim o'zining teatr va kino sohasidagi ishlari bilan urush davrida Sovet xalqi uchun moral va ruhiy qo'llab-quvvatlovchi, yengilmaslikni va g'alabaga bo'lgan ishonchni targ'ib qilgan san'atkorlardan biri bo'lib, urush mavzusidagi san'at asarlari orqali keng auditoriyaga ta'sir o'tkazgan.

Shu davrda, ayniqsa, san'at va madaniyat sohasida ko'plab asarlar, filmlar va teatr spektakllari ishlab chiqilgan, ular Sovet xalqining jasoratini va urushdagi qat'iyatini ko'rsatgan. Tamaraxonim ham bunday san'at asarlarini yaratishda ishtirok etgan bo'lishi mumkin, chunki u o'z faoliyatini ko'plab hujjatli filmlar va teatr p'esalarida namoyish etgan. Bu asarlar ko'pincha Sovet davlatining urushdagi g'alabasiga, fashizmga qarshi kurashning ahamiyatiga urg'u berardi. Tamaraxonimning urushdagi yoritilishi, asosan, uning san'ati va madaniyatini xalqni birlashtirish, urushdagi ruhiy barqarorlikni ta'minlash uchun qanday ishlatgani bilan bog'liq edi. U Sovet Ittifoqi va uning ittifoqdosh davlatlarining g'alabasini ma'naviy jihatdan ko'tarishga yordam berdi. Shuningdek, Stalin mukofoti kabi mukofotlar ularning san'ati va madaniyatga bo'lgan e'tiborini yanada mustahkamladi, bu esa urushning tarixiy yoritilishida san'atkorlarning rolini ta'kidlab, madaniyatni yengilmaslik ramzi sifatida ko'rsatdi.

1941-1945-yillarda Tamaraxonim O'zbekiston davlat filarmoniyasining musiqa ansamblining badiiy rahbari sifatida faoliyat ko'rsatgan. Bu davr, Ikkinchi Jahon urushi davri bo'lib, san'at va madaniyat sohasida bir qator yirik o'zgarishlar va yangiliklar yuz berdi. Urushning og'ir sharoitlariga qaramay, san'at va madaniyatni rivojlantirish, xalqqa ruhiy va ma'naviy qo'llab-quvvatlash ko'rsatish muhim ahamiyat kasb etdi.

Tamaraxonimning O'zbekiston davlat filarmoniyasidagi badiiy rahbarligi asosan musiqiy madaniyatni targ'ib qilish, urush davrida xalqni moral qo'llab-quvvatlash va sovet ideologiyasini ifodalovchi asarlarni sahnaga qo'yish bilan bog'liq edi. Uning rahbarligida filarmoniya ansambli o'zining sifatli va yuqori san'at darajasidagi chiqishlari bilan mashhur bo'ldi.

Tamaraxonimning badiiy rahbarlikdagi ishlari, ayniqsa, urush davrida musiqaning kuchli vosita sifatida ishlatilganini ko'rsatadi. U filarmoniya ansambliga rahbarlik qilgan va ko'plab konsertlar va san'at tadbirlarini tashkil etgan. Bu tadbirlar xalqni tinchlik va urushning yengilmasligi g'oyalariga yetkazish uchun muhim platforma bo'lgan. Tamaraxonimning rahbarligida, O'zbekiston davlat filarmoniyasining musiqa ansambli ko'plab yirik asarlarni ijro etgan, ularda, albatta, urushning dahshatli oqibatlariga qarshi kurashga, xalqni birlashtirishga va moral qo'llab-quvvatlashga qaratilgan g'oyalar mavjud edi. Bu shuningdek, musiqaning xalqni birlashtirish va ruhiy ko'tarinkilikni saqlab qolishdagi muhim rolini ta'kidlaydi. Tamaraxonimning badiiy rahbarligi orqali O'zbekistonning san'at va madaniyat sohasida katta o'zgarishlar ro'y berdi.

2 Tamaraxonim. // <https://www.arboblar.uz/uzkr/people/tamara-khanum>. (murojaat sanasi: 01.08.2021)

Tamaraxonim yirik sovet artistlaridan tashkil topgan guruh bilan birgalikda 1952-1953-yillarda Xitoy va Albaniya davlatlariga, 1954-yilda Pokiston, Norvegiya va Italiya davlatlariga, 1957-1958-yillarda Afgʻoniston, Hindiston va Indoneziya davlatlariga, 1962-yilda Mongoliya davlatiga gastrol konsertlarini uyushtirgan³. Sanʼatkorning hayot yoʻllari har sohada oʻrnak qilsa arzigulik. Tamaraxonim doimo oʻzini yaxshi saqlar edi, sogʻlom turmush tarziga rioya qilar, bu orqali barchaga oʻrnak edi. Hatto 85 yoshida ham baland poshnali oyoq kiyimida chiroyli raqslar ijro etgan⁴.

U qaysi xalqning qoʻshigʻi va raqsini ijro etsa, oʻsha mamlakatning tarixi, etnografiyasi, mahalliy urf-odatlarini, milliy sanʼatini batafsil oʻrganib ijro etgan. Tamaraxonim ijrosida 500 dan oshiq ashula va raqslar 86 tilda yangragan. U ustoz Olim Komilov bilan bir qancha oʻzbek xalq raqslarini sahnalashtirib, oʻziga xos (oʻzbek raqsi harakatlarini qamrab olgan) uslubini yaratdi, yangi zamonaviy raqslar, teatrlashgan raqs syujetlarini, yangi xoreografik kompozitsiyalarni (“Gul oʻyin”, “Sadr”, “Zang”, “Pilla”, “Kema oʻyini” kabi) ijod qilgan.

Tamaraxonimning boy madaniy merosini kelajak avlodga yetkazib berish, mamlakatimiz sanʼat tarixini keng targʻib etish maqsadida Oʻzbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligining 1994-yil 14-iyundagi 42-sonli buyrugʻiga asosan Tamaraxonimning 1990-yildan boshlab doimiy ishlab turuvchi kostyumlar koʻrgazmasi Tamaraxonim uy-muzeyiga aylantirilgan. Mazkur uy-muzeyi Toshkent shahar, Mirzo Ulugʻbek tumani, “Asaka” mahallasi, Tamaraxonim koʻchasi, 1-uy, 41-xonadonda joylashgan boʻlib, unga Xoʻjamberdiyev Oloviddin Nurmuhammadovich rahbarlik qilib kelmoqda.

Tamaraxonim vasiyatiga muvofiq 1991-yilda uning sahna chiqishlarida kiygan minglab kostyumlari oʻzi yashagan uyda tashkil etilgan liboslar galereyasiga saqlash uchun topshirilgan edi. Bu liboslarning har biri oltin va kumush zar iplarda tikilgan, ularga qimmatbaho toshlar tikib chiqilgan, har biri oʻziga xos sanʼat asari hisoblangan⁵. Tamaraxonim uy-muzeyini tashkil etishda mazkur liboslar galereyasi muhim oʻrin tutdi. Muzei binosi 1970-yilda qurilgan, bir qavatli boʻlib, 9 ta xonadan iborat. Umumiy maydoni 326 kv.m., asosiy muzei binosining maydoni 214 kv.m., fondni saqlash uchun umumiy foydalaniladigan maydon 16 kv.m.ni tashkil etadi. Jami muzei ashyolari va kolleksiyalari soni 6738 dona boʻlib, hammasi asosiy fond eksponatlari hisoblanadi⁶.

Tamaraxonim uy-muzeyi asosan ikki qismdan: koʻrgazmalar zali va memorial qismdan iborat. Koʻrgazmalar zali katta va kichik zallardan tashkil topgan boʻlsa, memorial qismi Tamaraxonim oʻzi yashagan joy hisoblanadi. Koʻrgazmalar zalida Tamaraxonimning 86 ta davlat milliy kiyimlaridan iborat eksponatlari namuna sifatida joylashtirilgan. Katta zalning ikki yon tomonida Tamaraxonim va uning turmush oʻrtogʻi Oʻzbekiston xalq artisti Muhiddin Qori Yoqubovning haykallari va katta portretlari joylashtirilgan. Katta zalning burchagida estrada sahnasi qurilgan va unga Tamaraxonim oʻzi chalgan royal joylashtirilgan. Devorlarda T.Salaxov chizgan eng noyob asarlardan biri Tamaraxonimning raqs tushayotgan holatdagi portreti,

3 Тамара Ханум моя жизнь (Воспоминания о себе и выдающихся деятелях искусств Узбекистана). –Ташкент: Издательство Национальной библиотеки Узбекистана им. А.Навои, 2009. – С. 271-272.

4 Мадолимов Д. Ўзбекистон халқ артисти Тамарахонимнинг собиқ иттифоқ даврида санъатдаги ижодий фаолияти. “Oriental Art and Culture” Scientific-Methodical Journal, Issue 7/2021. – P. 163.

5 Tamaraxonim. // <https://www.arboblal.uz/uzkr/people/tamara-khanum>. (murojaat sanasi: 01.08.2021)

6 Tamaraxonim uy-muzeyining 2019-yil hisobotidan. (murojaat sanasi: 09.09.2020)

Tamaraxonimning birga ijod qilgan ansambli, do‘stlari va nabiralari bilan tushgan fotosuratlar o‘rin egallagan.

Kichik zalda esa Tamaraxonimning o‘zi chalib ijod qilgan cholg‘u sozlari – tor, dutor, doira, g‘ijjak, chanqovuz, do‘mbira va boshqa ko‘plab xalqlarning cholg‘u sozlari, esdalik sovg‘alari hamda Tamaraxonimga tegishli medallar, ordenlar, hujjatlar, taqinchoq va fotosuratlar o‘rin egallagan.

Muzeyning memorial qismi 3 ta xonadan: mehmonxona, yotoqxonada, oshxonadan iborat. Mehmonxonada Tamaraxonim hayotligida o‘zi foydalangan uy jihozlari, Yaponiya, Xitoy va boshqa turli davlatlardan keltirilgan sovg‘alar joy olgan. Yotoqxonada Tamaraxonimning katta divani, dumaloq shakldagi katta oyna, kiyimlari uchun javon, televizor, gastrol jomadonlari o‘rin egallagan. Oshxonada esa uy-ro‘zg‘or uchun kerakli bo‘lgan barcha jihozlar mavjud bo‘lib, ular hozir ham saqlanib turibdi. Shuningdek, muzeyning oshxona qismida gaz plitasi, muzlatgich, shkaflar, stol-stul, chinni idishlar ham namoyishga qo‘yilgan⁷.

Tamaraxonim uy-muzeyiga 2017-yilda 2000 dan ortiq (shundan xorijiy fuqarolar soni 200 nafar), 2018-yilda 3200 dan ortiq (shundan xorijiy fuqarolar soni 600 nafar), 2019-yilda 6000 dan ortiq (shundan xorijiy fuqarolar soni 1200 nafar) fuqarolar tashrif buyurishgan. Muzei 2018-yilda joriy ta‘mirdan chiqarilgandan keyin tashrif buyuruvchilar soni sezilarli darajada ortgan. Tamaraxonim uy-muzeyi xodimlari tomonidan 2017-yilda 50 ta madaniy-ma‘rifiy tadbir, 5 ta ekskursiya, 15 ta ko‘rgazma; 2018-yilda 80 ta madaniy- ma‘rifiy tadbir, 10 ta ekskursiya, 20 ta ko‘rgazma; 2019-yilda 100 ta madaniy-ma‘rifiy tadbir, 12 ta ekskursiya, 27 ta ko‘rgazma tashkil etilgan⁸.

Bugungi kunda Tamaraxonim uy-muzeyiga <http://www.360.vrmuseum.uz> va <https://www.roundme.com> internet saytlari orqali 3D vizual sayohat qilish imkoniyati yaratilgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Tamaraxonim. // <https://www.arboblar.uz/uzkr/people/tamara-khanum>. (murojaat sanasi: 01.08.2021)
2. Тамара Ханум моя жизнь (Воспоминания о себе и выдающихся деятелях искусств Узбекистана). –Ташкент: Издательство Национальной библиотеки Узбекистана им. А.Навои, 2009. – С. 271-272.
3. Мадолимов Д. Ўзбекистон халқ артисти Тамарахонимнинг собиқ иттифоқ даврида санъатдаги ижодий фаолияти. “Oriental Art and Culture” Scientific-Methodical Journal, Issue 7/2021. – P. 163.
4. Tamaraxonim uy-muzeyining 2019-yil hisobotidan. (murojaat sanasi: 09.09.2020)

⁷ Tamaraxonim uy-muzeyining 2019-yilga oid ish hujjatlari asosida tayyorlangan hisobotidan. (murojaat sanasi: 01.09.2021)

⁸ Tamaraxonim uy-muzeyining 2019-yilga oid ish hujjatlari asosida tayyorlangan hisobotidan. (murojaat sanasi: 01.09.2021)